

PASSATEMPOS

2

Ano 2024 | nº 1

Sesc
Ciência

Departamento Regional Ceará

Luiz Gastão Bittencourt da Silva
Presidente da Fecomércio/CE

Henrique Jorge Javi de Sousa
Superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio/CE
Diretor Regional Sesc/CE

Sabrina Maria Parente Veras
Diretora de Programação Social Sesc/CE

Aline Pinheiro Rabelo
Gerente de Programação Social Sesc/CE

Leni Oliveira da Silva
Gerente de Educação Sesc/CE

Sesc Ciência - Ceará
Sala de Ciências - Fortaleza/CE

Silvia Kelen Freitas Silva
Diretora da Escola Educar Sesc Fortaleza - Unidade I

Breno Aragão dos Santos
Professor de Química - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Carlos Henrique de Abreu Maciel
Professor de Física - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Douglas Jonathan de Menezes Saraiva
Professor de Biologia - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Imagine que o nosso planeta é como uma grande nave espacial, e nós somos a tripulação. Agora, imagine que essa nave tem nove botões de alarme que alertam quando algo está indo muito mal. Esses botões são os nove limites planetários.

Cada um desses botões representa uma área vital para a saúde do nosso planeta, como: mudanças climáticas, a presença de novas entidades (como o microplástico), o esgotamento do ozônio estratosférico, a carga de aerossol atmosférico, acidificação dos oceanos, fluxos bioquímicos, uso de água doce, mudanças no uso da terra e a integridade da biosfera.

Quando ultrapassamos um desses limites, é como se estivéssemos puxando uma corda tão forte que ela pode se romper a qualquer momento.

Se não começarmos a prestar atenção e a cuidar melhor dessa grande nave espacial, corremos o risco de causar danos irreversíveis ao nosso planeta, colocando em risco não só a nossa própria sobrevivência, mas também a de todas as outras formas de vida que compartilham este belo e único lar conosco.

Então, a próxima vez que ouvir falar sobre os nove limites planetários, lembre-se de que estamos todos juntos nessa grande nave espacial chamada Terra, e é responsabilidade de cada um de nós cuidar dela da melhor forma possível.

O QUE TE ESPERA?

 Caça-palavras

 Cruzadinhas

 Labirintos

 7 erros

 Curiosidades

CAÇA-PALAVRAS

B G I I N G A I Ç N I T R O G Ê N I O
F B A ã R R E P ã B C É U Í M V T O G
Ó A E A O E R I S I E Á G U A T T S A
S D I A S F O F O S E V F T M ã A S C
F I N J H B S N A L D E Õ R G A J F I
O K H B A O S H A L I M I T E S Á I D
R O A C T C O A E S E K Ç A I R H K I
O V B L R E L É E S Õ O Í F F P N I F
Ç Z Y I Ú A S Ç S H N S O L O A O B I
A A U M Í N A N A A L P M H N Ç A A C
P Ç C A V O Z Õ N I O B F O E A N N A
I W S N A P G Á P O P B F S E A B T Ç
C E L I G E Z E P N Á R N D D I Z E ã
E B T O C D I K L B I O S F E R A G O
M I C R O P L Á S T I C O G A É R T S

9 limites planetários

Clima	Fósforo	Aerossol	Microplástico
Ozônio	Nitrogênio	Oceano	Limites
Biosfera	Água	Acidificação	Solo

Você é bom em encontrar palavras?
Então chegou o momento de encontrar as palavras destacadas acima no **Caça-palavras Científico**.

Boa sorte!

CRUZADINHA

Horizontal

1. Qual é o termo para substâncias prejudiciais no ar, originadas de atividades humanas e industriais?
4. Que substâncias são usadas na agricultura para o crescimento das plantas, mas podem poluir a água?
6. Que camada na atmosfera protege a Terra dos raios ultravioleta do sol?
8. Que processo resulta na diminuição do pH dos oceanos, afetando negativamente a vida marinha?
10. Qual é o termo que se refere às condições de temperatura e padrões climáticos globais?

Vertical

2. Como é chamada a variedade de vida na Terra, incluindo plantas, animais e microorganismos?
3. Qual recurso natural é essencial para a vida e é encontrada em rios, lagos e oceanos?
5. Qual é o termo para a camada onde ocorre o crescimento das plantas e a maioria das atividades humanas?
7. Qual é o principal fator que determina as condições climáticas em uma determinada área?
9. Qual é o maior corpo de água na Terra que cobre mais de 70% da superfície do planeta?

LABIRINTO

Tamanduá-bandeira

Caburé-de-pernambuco

Peixe-boi

Início

Agora chegou a hora de desvendarmos juntos qual desses animais pertencentes à fauna brasileira já foi extinto! A partir do **Labirinto Científico**, chegue à resposta correta!

JOGO DOS 7 ERROS

Agora é sua vez de mostrar que é um excelente investigador! Encontre os **7 erros** nos planetas em crise acima!

Image by brgfx on Freepik

CURIOSIDADES

Abelha rainha

Curiosidade #2:

Estudos recentes encontraram microplásticos em alimentos, água potável e até mesmo no ar que respiramos. Embora os efeitos na saúde humana ainda sejam pouco compreendidos, a ingestão de microplásticos levanta preocupações sobre possíveis impactos na saúde.

Microplásticos presentes na água

Dodô (Raphus cucullatus)

Curiosidade #3:

O dodô era uma espécie de pássaro não voador que habitava a ilha Maurícia, no Oceano Índico. Eles foram extintos no final do século XVII, apenas algumas décadas após a chegada dos colonizadores europeus na ilha.

GABARITO

CAÇA-PALAVRAS

B	G	I	I	N	G	A	I	Ç	N	I	T	R	O	G	Ê	N	I	O
F	B	A	Ã	R	R	E	P	Ã	B	C	É	U	Í	M	V	T	O	G
Ó	A	E	A	O	E	R	I	S	I	E	Á	G	U	A	T	T	S	A
S	D	I	A	S	F	O	F	O	S	E	V	F	T	M	Õ	A	S	C
F	I	N	J	H	B	S	N	A	L	D	E	Õ	R	G	A	J	F	I
O	K	H	B	A	O	S	H	A	L	I	M	I	T	E	S	Á	I	D
R	O	A	C	T	C	O	A	E	S	E	K	Ç	A	I	R	H	K	I
O	V	B	L	R	E	L	É	E	S	Õ	O	Í	F	F	P	N	I	F
Ç	Z	Y	I	Ú	A	S	Ç	S	H	N	S	O	L	O	A	O	B	I
A	A	U	M	Í	N	A	N	A	A	L	P	M	H	N	Ç	A	A	C
P	Ç	C	A	V	O	Z	Ô	N	I	O	B	F	O	E	A	N	N	A
I	W	S	N	A	P	G	Á	P	O	P	B	F	S	E	A	B	T	Ç
C	E	L	I	G	E	Z	E	P	N	Á	R	N	D	D	I	Z	E	Ã
E	B	T	O	C	D	I	K	L	B	I	O	S	F	E	R	A	G	O
M	I	C	R	O	P	L	Á	S	T	I	C	O	G	A	É	R	T	S

GABARITO

CRUZADINHA

GABARITO

CAÇA-PALAVRAS

Tamanduá-bandeira

Caburé-de-pernambuco

Peixe-boi

Início

O caburé-de-pernambuco, uma espécie de coruja, habitava a Mata Atlântica em Pernambuco. Descrito em 2002, não houve registros desde então, devido à destruição de seu habitat pelo desmatamento.

BAIXE ESTE PASSATEMPO

Fecomércio
Senac